

INTERCÂMBIOS CONTINENTAIS: ROSA KLIASS E A DOBRA ESTADUNIDENSE

SANTOS, PRISCILA GONÇALVES

FAU UFRJ

priscila.santos@fau.ufrj.br

TAMARI, GABRIELA TIE NAGOYA

FAU USP

gabriela.tamari@usp.br

RESUMO

Este artigo analisa a trajetória da arquiteta paisagista Rosa Kliass e sua contribuição para a formação e consolidação da arquitetura paisagística brasileira, com foco no impacto de seus intercâmbios internacionais. Formada em um período de grande prestígio da arquitetura moderna brasileira, Kliass teve sua carreira profundamente marcada por uma viagem de estudos aos Estados Unidos em 1969. Articulada pelo professor Francis Violich da UC Berkeley, a viagem permitiu seu contato com as práticas mais inovadoras do campo, incluindo a metodologia de planejamento paisagístico de Ian McHarg, que integrava ecologia e geografia ao desenho urbano.

A imersão no cenário norte-americano, então referência mundial, produziu três desdobramentos fundamentais. Primeiramente, impulsionou a profissionalização do campo no Brasil, inspirando Kliass a fundar seu próprio escritório em 1970 e a liderar a criação da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) em 1976, nos moldes da American Society of Landscape Architects (ASLA). Em segundo lugar, ela introduziu e adaptou o método de McHarg em planos diretores de diversas cidades brasileiras, difundindo uma abordagem sistêmica que articula a paisagem como estrutura fundamental do urbano. Por fim, a experiência solidificou sua convicção na importância da colaboração multidisciplinar e do intercâmbio contínuo de conhecimento, prática cultivada ao longo de sua carreira.

A atuação de Kliass como um vetor de difusão e adaptação de referenciais internacionais foi crucial para a evolução da prática projetual no país. Sua trajetória evidencia como a circulação de ideias e profissionais enriqueceu o campo, promoveu avanços metodológicos e consolidou uma visão sistêmica da paisagem que integra ecologia, infraestrutura e desenho. O legado de Kliass reside em seus projetos e na estruturação da profissão no Brasil.

Palavras-chave: ARQUITETURA PAISAGÍSTICA, ROSA KLIASS, VIAGEM DE ESTUDOS.

1. TRAMAS DE UM PENSAR-FAZER NÃO ISOLADO

Basta um mínimo de reflexão e interesse pelo mundo ao redor para verificar que o fazer, mesmo quando é brilhante, nunca é isolado, mas peça de um vasto quebra-cabeça, sendo causa e consequência de muitos outros fazeres, em meio a intrincadas tramas de referências e precedentes, de influências dadas e recebidas e de trocas culturais.¹

Estudar e refletir sobre a vida e obra da arquiteta paisagista paulista Rosa Grena Kliass é desconstruir a ideia de genialidade autônoma, visto as parcerias com profissionais da área ou de áreas correlatas e a sua formação profissional, seja na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), seja por meio das viagens que realiza.

A construção da disciplina “Arquitetura Paisagística - cadeira no. 28” na FAUUSP ilustra, por si só, um emaranhado de rotas continentais. A disciplina é inaugurada por Roberto Coelho Cardozo, californiano de ascendência açoriana, paisagista formado na University of California, Berkeley (UCBerkeley) em 1947. Cardozo veio ao Brasil em 1952 para trabalhar no escritório de Roberto Burle Marx. A parceria, porém, não teve sucesso e Cardozo vai para São Paulo ministrar essa disciplina a convite do então diretor Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Melo. Cardozo foi apresentado a ele por João Batista Vilanova Artigas, que por sua vez recebeu a indicação de Garrett Eckbo, amigo e chefe de Cardozo no escritório *Eckbo, Royston & Williams*. Como professor, Cardozo apresentou aos discentes a significativa renovação paisagística da Costa Oeste estadunidense, introduziu a sistematização do projeto em etapas bem definidas e formou a primeira geração de profissionais arquitetos paisagistas paulistas, entre os quais, Rosa.

Formada em 1955, período em que a arquitetura ocupava posição de prestígio no Brasil, ela teve contato direto com a construção do moderno em arquitetura e urbanismo. Foi influenciada pela prática recorrente entre os anos 1950 e 1960 da valorização do intercâmbio internacional de ideias através de viagens de estudos, uma estratégia de formação e atualização profissional.

Nesse sentido, outro ponto fundamental para o delineamento da porosidade da sua forma de atuar é a importante viagem que realizou em 1969 para os Estados Unidos (EUA). Durante a viagem, Rosa teve contato com o que havia de mais avançado no campo da arquitetura e do planejamento paisagístico estadunidense, ampliando sua visão e atuação profissional. Rosa tornou-se um vetor de difusão e adaptação dos referenciais estadunidenses ao contexto brasileiro e influenciou na formação e consolidação do campo paisagístico no país.

Cabe ressaltar que os EUA, desde o final do século XIX, destacavam-se no cenário mundial por institucionalizar a profissão de arquiteto paisagista através da criação de instituições de classe (*American Society of Landscape Architects* - ASLA, em 1899, e a *International Federation of Landscape Architects* - IFLA, em 1948), de cursos universitários (Harvard University em 1900 e UCBerkeley em 1913), e de publicações especializadas (a revista *Landscape Architecture*, em 1910). Essa trajetória consolidou um modelo moderno de paisagismo que influenciou diversos países, inclusive o Brasil.

2. A DOBRA ESTADUNIDENSE

A proposta da viagem de estudo aos EUA aconteceu em 1968 quando Rosa atuava na prefeitura de São Paulo, juntamente com Miranda Magnoli, na elaboração do Plano de Áreas Verdes de Recreação. Francis Violich, arquiteto paisagista dentre um grupo de consultores estadunidenses para o Plano Urbanístico Básico de São Paulo (PUB), fica impressionado com o trabalho em desenvolvimento e sua semelhança com aquele elaborado, com uso de computadores, por Ian McHarg na *University of Pennsylvania* (UPenn).

Inicialmente, o convite foi para que Rosa realizasse um mestrado na UC Berkeley, orientado por Violich, mas diante da recusa, é proposta uma bolsa de estudos – patrocinada pela *United States Agency for International Development* (USAID) e pelo *Housing and Urban Development* (HUD) – para a realização de uma viagem com duração de doze semanas (entre agosto e outubro de 1969), ao longo dos quais Rosa conheceria os principais escritórios, universidades, associações profissionais e organizações federais ligadas ao campo, além de parques urbanos, metropolitanos e nacionais. A programação da viagem foi montada a partir das cidades que sediaram o HUD, e buscou construir uma visão panorâmica da vanguarda do paisagismo à época, algo inusitado entre os próprios estadunidenses. Em cada lugar visitado, Rosa contava com um colega para apresentá-la às pessoas, lugares e projetos.

Na carta enviada ao HUD, Rosa justifica sua ida reconhecendo a importância de ter contato direto com o paisagismo estadunidense como forma de responder à necessidade de habilitar profissionais para criar “um sistema de parques no Brasil em todos os níveis” e à “solicitação cada vez maior de trabalhos no campo de obras públicas e em nível de planejamento urbanos”².

Rosa visitou cerca de 17 cidades, distribuídas em 9 estados e o Distrito de Colúmbia (DC), da costa leste a oeste dos EUA. Essa oportunidade foi única para uma mulher paisagista e brasileira, o que evidencia seu destaque no cenário profissional da época.

Dentre as experiências vividas, Rosa destaca os parques de vizinhança em Washington, o encontro em São Francisco com Lawrence Halprin, Thomas Church e Garrett Eckbo, e a conversa com McHarg. Entre os desdobramentos da viagem destacamos: a profissionalização do campo, as inflexões metodológicas e projetuais e o intercâmbio profissional como hábito.

2.1. A profissionalização do campo

No fim da década 1960 se destacavam no mercado paulista dois paisagistas: Cardozo e Waldemar Cordeiro. Ambos se estruturavam em pequenos escritórios e trabalhavam principalmente em parceria com arquitetos do mercado imobiliário residencial, em ascensão na cidade.

Nos EUA, Rosa depara-se com um campo bem estruturado e conhece as instâncias responsáveis: as associações de classe (ASLA e IFLA), as instituições de ensino e os escritórios. Entre estes, destacamos a firma *Sasaki, Walker & Associates* (SWA), um dos maiores escritórios de paisagismo estadunidense à época e que expandia sua prática dentro e fora do país. Hideo Sasaki, sócio principal do SWA, sistematizou seu escritório a partir das grandes firmas onde havia trabalhado, entendendo que, apenas com infraestrutura e uma equipe

sólida seria possível desenvolver projetos com excelência e ampliar o escopo e escala de trabalhos, alcançando proporções urbanas e regionais³.

Tendo esses parâmetros profissionais, a viagem torna-se um ponto de inflexão na carreira de Rosa e contribui significativamente para a consolidação do campo em São Paulo e no Brasil. Em 1970, Rosa funda sua empresa Rosa Grena Kliass Arquitetura Paisagística, Planejamento e Projetos Ltda. (RGKPPP) e sai de um estúdio em seu domicílio para um espaço na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Contou com uma pequena equipe de arquitetos paisagistas contratados e passou a usar computadores no desenvolvimento dos projetos⁴. Essa organização possibilitou elaborar projetos de maior escala, com escopos diversificados e ampliou sua rede de parceiros.

Em 1976 liderou a fundação da instituição de classe no país, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP). Seguindo os moldes da ASLA, a ABAP tem como principais metas: “assistir, promover, apoiar, incentivar e desenvolver ações científicas, tecnológicas, educacionais, culturais, sociais e ambientais que visem o desenvolvimento, a divulgação e a valorização profissional da Arquitetura Paisagística no país”.⁵ A instituição foi fundamental na organização da categoria, na consolidação do campo de atuação, na produção de conhecimento técnico e na formação de novos profissionais. Com o intuito de fortalecer o vínculo com o exterior, a ABAP filiou-se à IFLA e sediou, em Salvador, o *IFLA World Congress* em 1978, um marco na construção de trocas e redes entre paisagistas brasileiros e estrangeiros. Vale ressaltar que é apenas com a criação da ABAP que a profissão é reconhecida por seus pares, como o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Todo o empenho de Rosa na criação e consolidação da ABAP representou o início de uma liderança e visibilidade ímpares no campo da arquitetura paisagística capaz de ampliar sua sociabilidade no meio e transpor as fronteiras do Sudeste, atuando no Norte e Nordeste do país.

2.2. Inflexões na forma de pensar e fazer

No âmbito do planejamento paisagístico destacamos a importância do encontro de Rosa com Ian McHarg, um dos pioneiros do movimento ambiental, que transformou a prática profissional nas décadas de 1960 e 1970 ao defender um planejamento físico territorial com enfoque ecológico. Autor do canônico livro *Design with Nature*,⁶ ele inspirou a elaboração de projetos fundamentados nas características naturais da paisagem e defendeu o diálogo entre análise e prática, escala regional e local e planejamento e projeto.

Entre seus projetos, destacamos a *Richmond Parkway* onde os critérios usuais para construção de rodovias são confrontados com os critérios ecológicos, estéticos e paisagísticos; e o planejamento da região do Vale de Baltimore, onde aplica os princípios ecológicos em contraposição às demandas do crescimento metropolitano e dos interesses do mercado imobiliário mantendo a eficiência econômica.

A partir da racionalidade de seu método, McHarg persegue a menor perda social e natural. Por meio de critérios relacionados aos benefícios, economias e custos valoráveis ou não, ele avalia os dados objetivos sobre o ambiente natural e humano a partir de mapas sínteses fruto da sobreposição de mapas com temáticas correlatas que avaliam os dados por meio de três zonas de intensidade (alta, média e baixa).

Maturando sua formação e o método desenvolvido por McHarg, Rosa consolidou a ideia da intervenção paisagística como uma ação estruturante do território, associando-se a outras disciplinas, como a geografia e a ecologia. Buscando aprofundar-se no assunto, cursou, na pós-graduação da Faculdade de Geografia de USP, em 1971, as aulas de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que se tornou um parceiro de trabalho. Essa postura fez com que Benedito Abbud atribuísse à Rosa a invenção do planejamento paisagístico no Brasil e a ampliação do paisagismo para a escala da cidade⁷.

Neste mesmo período (1971), Rosa e sua equipe coordenaram o relatório para o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira - Codivap. Aqui, Rosa segue a conduta de McHarg ao munir-se de profissionais renomados de diversas áreas complementares, capazes de fazer uma leitura precisa dos fenômenos e processos do território para acrescentar camadas específicas à confecção de mapas de análise da região. A documentação do relatório do Codivap incluía estudos de climatologia, geologia e geomorfologia, pedologia, reflorestamento, hidrologia, urbanização, comunicações, demografia, indústria, pecuária, comércio, transportes, recursos humanos, educação, saúde, cultura, turismo, folclore e artesanato. A equipe contou com a geógrafa Maria Adélia Aparecida de Souza, os economistas Roberto Smith e Paul Singer, os arquitetos Nestor Goulart Reis Filho e Jorge Wilhelm, dentre outros⁸.

O relatório segue as diretrizes de McHarg e conta com a sobreposição de mapas síntese, contendo as informações de cada cidade do Vale do Paraíba. É possível visualizar as correlações entre elas, as relações de causalidade e os padrões de aptidões intrínsecas para diversos usos do solo. Dialoga com a ideia de McHarg que "os fenômenos naturais são processos interativos dinâmicos, que obedecem a princípios físicos e oferecem oportunidades e restrições ao ser humano"⁹. Afinal, cada ambiente teria uma adequabilidade intrínseca a certos usos (únicos ou simultâneos), podendo ser avaliado e hierarquizado dentro de cada categoria de uso.

Rosa também aplica o método de McHarg no Plano Diretor de Salvador, na década de 1970, ao dividir a cidade em quadrículas nas quais foram elaboradas várias pranchas com abordagens diferentes: densidade populacional, declividades, presença de rio e o uso do solo, por exemplo¹⁰. Como diretora do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal do Planejamento em São Paulo (SEMPA), entre 1983 e 1986, Rosa incorporou a elaboração de cartas geotécnicas que versavam sobre diversos temas de solo e clima e contratou geólogos para compor a equipe municipal. No Plano de Paisagem Urbana de São Luís (2002), ela segue utilizando a estrutura superficial da paisagem como ponto de partida do planejamento paisagístico e dividindo o plano nas etapas adotadas por McHarg: inventário, análise, diagnóstico, propostas em diferentes escalas e temas, diretrizes para planos e projetos específicos.

O inventário sistemático de características e processos naturais proposto por McHarg, e incorporado por Rosa, revela importantes questões desconhecidas pelos clientes e permite que a solução seja fruto dos desafios propostos pelo lugar, das demandas do cliente e das teorias e métodos da arquitetura paisagística. Nesse sentido, Rosa coleciona casos em que contesta as premissas dadas como, por exemplo, no projeto do Sítio Lago Encantado (1981), ao manter e tirar partido da área de charco; no Projeto Panamby (1987), ao

compatibilizar aproveitamento econômico e preservação ambiental; no projeto do Parque do Abaeté (1992), ao preservar as atividades das lavadeiras; e no Parque da Juventude (2003), ao propor quadras esportivas sem alambrado e manter tipuanas e ruínas existentes.

Aplica a teoria da adequação criativa¹¹ na qual McHarg propõe que o arquiteto paisagista busque encontrar o ambiente mais adequado para qualquer atividade/usuário, adapte o ambiente às necessidades das atividades propostas e as atividades/usuários ao ambiente dado de modo a não prejudicar os processos naturais, não desencadear consequências graves e obter o menor custo e maior benefício social possível.

No âmbito do projeto paisagístico é possível vislumbrar relações formais entre os desenhos de Rosa e de Eckbo e Halprin, como por exemplo: preservação da topografia natural, ampliando a conexão entre ambiente construído e paisagem; uso de linhas retas e formas geométricas, onde escadas e prismas vencem desníveis dos terrenos; layouts abertos e flexíveis, permitindo uma variedade de atividades; e, por fim, a integração cuidadosa da vegetação. O projeto do Parque do Anhangabaú (1981) ilustra fortes referências da *Lojey Plaza* (1960) e do *Manhattan Square Park* (1971-1972), de Halprin.

2.3. O intercâmbio profissional como hábito

Por fim, como desdobramento da viagem em questão temos o cultivo sistemático de trocas intra e intercontinentais por meio de viagens de estudos¹², participação em conferências, palestras e reuniões conhecendo pessoas, paisagens e culturas. Ela afirma que:

Todas as viagens de estudo foram de certa maneira fundamentais em alguns trabalhos que venho realizando nesta última década, obras de maior porte, várias delas implantadas, boa parte em cidades brasileiras muito longe de onde moro.¹³

Além de mudanças na sua forma de ver, pensar e atuar na paisagem, essas viagens trouxeram avanços tecnológicos significativos para o campo da arquitetura paisagística como a elaboração de jardins sobre laje com plantio de árvores, inspirada e orientada por Theodore Osmundson, e o uso de concregrama, material divulgado em exposição, ambos nos EUA.

Consciente da importância das viagens na formação profissional, Rosa organizou pela ABAP viagens de estudo no país e no exterior, nos moldes de sua experiência nos EUA, cursos profissionalizantes com abrangência interdisciplinar – incluindo cursos de capacitação para professores de arquitetura paisagística – , e realizou congressos nacionais e internacionais. Esses encontros ampliaram o reconhecimento da arquitetura paisagística brasileira para além do trabalho de Burle Marx e das fronteiras latino-americanas.

Por conta de sua presença frequente e de sua participação na organização desses encontros internacionais, Rosa é homenageada no colóquio *Women, Modernity and Landscape Architecture*, promovido pela *Harvard Graduate School of Design* (GSD) em 2011, como uma das três paisagistas modernas mais relevantes das Américas, ao lado da canadense Cornelia Oberlander e da estadunidense Carol Johnson. Rosa também foi a primeira mulher a ganhar o Colar de Ouro do IAB em 2019.

3. CONTRIBUIÇÕES PARA UMA IDENTIDADE AMERICANA COMPARTILHADA

Os impactos dessa experiência foram decisivos para consolidar uma nova abordagem na prática de Rosa. Ela adotou uma visão mais ampla, estruturante e sistêmica da paisagem urbana, articulando outras disciplinas, infraestrutura e desenho. Essa perspectiva foi incorporada em diversos planos urbanísticos e projetos de parques, evidenciando uma preocupação com o território em sua totalidade.

A atuação de Rosa revela como arquitetos em trânsito assimilam e transformam referências estrangeiras e podem atuar como mediadores culturais, promovendo a circulação crítica de saberes e desenvolvendo soluções para a realidade local. Cabe ressaltar a capacidade de Rosa em incorporar e compartilhar os aprendizados e vivências das viagens em sua prática profissional.

NOTAS

¹ Zein, Rosa Kliass: desenhando paisagens, moldando uma profissão, 37.

² Kliass, O livro da Rosa, 131.

³ Walker e Simo, Invisible gardens, 224–36

⁴ Kliass, O livro da Rosa, 142.

⁵ Estatuto Social da ABAP – Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, 15 (2015).

⁶ McHarg, Design with nature.

⁷ Kliass, O livro da Rosa, 289.

⁸ CODIVAP, Caracterização do conhecimento Vale do Paraíba CODIVAP 1971.

⁹ Nery, "Design with Nature: resenha", 118–20.

¹⁰ Kliass, O livro da Rosa, 178–79.

¹¹ McHarg, Design with nature.

¹² Outras viagens importantes: Inglaterra (1986), Alemanha (1986) e Israel (1998).

¹³ Kliass, Rosa Kliass: desenhando paisagens, moldando uma profissão, 26.

REFERÊNCIAS

Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, CODIVAP. *Caracterização do conhecimento Vale do Paraíba CODIVAP 1971*. CODIVAP, 1972.

Estatuto Social da ABAP - Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas., 15 (2015).

Kliass, Rosa. *O livro da Rosa: vivência e paisagens*. Organizado por Maria Cecilia Barbieri Gorki e Lucia Maria Sá Antunes Costa. Romano Guerra Editora, 2019.

Kliass, Rosa. *Rosa Kliass: desenhando paisagens, moldando uma profissão*. Texto de Ruth Verde Zein. Editora Senac, 2006.

McHarg, Ian. *Design with nature*. John Wiley & Sons, Inc, 1992.

Nery, Jussana. "Design with Nature: resenha". *RUA: Revista de Urbanismo e Arquitetura* 9 (2009): 118–20.

Walker, Peter, and Simo, Melanie. *Invisible Gardens: The Search for Modernism in American Landscape*. Cambridge: The MIT Press, 1994.

BIOGRAFIA

Priscila Santos é doutoranda em Urbanismo no PROURB-UFRJ (2025), mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU-UFF (2018) e arquiteta e urbanista pela FAU-UFBA (2013). Atua como professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do IBMEC-RJ (desde 2020). Atuou como professora substituta da FAU-UFRJ (2018-2019). Tem experiência na elaboração de projetos urbanos e planos diretores.

Gabriela Tamari é arquiteta e urbanista formada pela FAUUSP (2007), mestra em Paisagem e Ambiente (2017) e doutoranda em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela mesma instituição. É professora na Escola da Cidade desde 2022. Trabalhou com projetos urbanos públicos na Coordenação de Subprefeituras da Prefeitura de São Paulo e dedica-se à área de Paisagismo e Urbanismo na Oficina2mais Paisagismo, onde é sócia-diretora desde 2008.